

ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ ФАОЛИЯТИНИ ТУБДАН ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ИСЛОҲОТЛАР: ЯНГИ БОСҚИЧ САМАРАСИ

Орипов Темурмалик Бахтиёр ўғли

ИИВ Академияси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8086769>

Бугунги кунда жаҳонда ва минтақамизда тараққиёт ва хавфсизликка раҳна солаётган хавф-хатар ва таҳдидлар, аввало, трансмиллий жиноятлар ва ёт ғоялар таъсирининг тобора кучайиб бораётганлиги уларга барҳам бериш ва ўз вақтида олдини олиш бўйича янги вазифаларни қўймоқда.

Ҳаётнинг ўзи эришилган барча ютуқларни, шу билан бирга, йўл қўйилган камчиликларни чуқур ва танқидий таҳлил қилиш асосида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимини янада такомиллаштириш бўйича пухта ўйланган ва изчил ҳаракатларни давом эттиришни объектив заруратга айлантди.

Шу боисдан, ислоҳотларнинг бугунги босиқчида ҳуқуқбузарлик жамият ривожланишига салбий таъсир кўрсатувчи ижтимоий-ҳуқуқий ва руҳий ҳодиса бўлиб, бугунги кунда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси жиноятчиликка қарши курашишда бош йўналишга айланди.

Аммо, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини такомиллаштириш йўналишидаги амалга оширилаётган чора-тадбирлар мавжуд муаммолар ва камчиликларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф этишдан бошланмас экан унинг самарадорлиги яхшиланмайди.

Ҳуқуқбузарликларни барқарорлаштириш, унинг динамикасини пассайтириш, фуқароларда ҳуқуқбузарликка нисбатан муросасизлик ҳиссини кучайтириш ушбу йўналишдаги вазифаларнинг муҳим жиҳатларидан ҳисобланади.

Юқоридагиларга асосланиб, рус криминолог олими Ю.М. Антонян «жиноятчиликни бутунлай йўқ қилиб бўлмайди, у фақат жамият билан бирга барҳам топиши мумкин»¹, - деб такидлаб ўтган фикрларига эътибор қаратиш лозим.

Демак, шахс фақатгина жамиятда ва ундаги мавжуд ҳодиса, воқеа, жараёнлар таъсирида шахс сифатида шаклланади.

Шулардан келиб чиқиб, айтганда мамлакатимизда амалга оширилган ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги ислоҳотларда ҳам барча омиллар инобатга олинди.

¹ Теоретические основы предупреждения преступности. — М., 1977. — С. 30–31.

Таъкидлаб ўтиш этиш жоизки, кейинги йилларда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятида қуйидаги жиддий камчилик ва муаммолар **тўпланиб қолган эди:**

– аксарият ҳолларда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини фақатгина ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг вазифаси сифатида баҳоланганлиги, оқибатда ушбу фаолиятга маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, бошқа давлат ташкилотлари, шунингдек хўжалик бошқаруви органлари томонидан лозим даражада эътибор қаратилмаганлиги;

– ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикаси бўйича ишлар асосан, содир этилган ғайриқонуний қилмишларнинг оқибатларига қарши курашишдан иборат бўлиб қолганлиги, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш, уларни содир этиш сабаблари ва шарт-шароитларини чуқур таҳлил қилиш, аниқлаш ва бартараф этиш бўйича тизимли ва самарали чора-тадбирлар кўрилмаганлиги;

– ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи давлат органларининг иш шакли ва услублари бугунги кун талабларига тўлиқ жавоб бермаслиги, ушбу фаолиятда ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш етарли даражада йўлга қўйилмаганлиги;

– ҳуқуқбузарликлар профилактикаси борасидаги чора-тадбирларнинг аниқ манзилга йўналтирилмаганлиги ва уларга комплекс ёндашилмаганлиги;

– ҳуқуқбузарликларнинг тизимли равишда содир этилишига доир сабаб ва шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш самарадорлиги мавжуд эмаслиги, бу борадаги ишлар кутилган натижани бермаганлиги;

– ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини мувофиқлаштиришнинг таъсирчан тизими яратилмаганлиги, ваколатли органларнинг етарли даражада ташаббус кўрсатмаганлиги, лозим даражадаги идоралараро ҳамкорликнинг мавжуд эмаслиги, амалга оширилган чора-тадбирларнинг ўзаро номутаносиблиги;

– қонун бузилишларининг олдини олиш ва уларни бартараф этишнинг замонавий ташкилий-ҳуқуқий механизмларини жорий этиш зарурати юзага келганлиги.

Натижада 2017 йилда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини тубдан такомиллаштиришга қаратилган ислохотларнинг янги босқичи бошланди. Ўтган қисқа давр мобайнида юқоридаги муаммо ва камчиликларни бартараф этиш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси

фаолиятини тубдан такомиллаштириш бўйича кенг қамровли комплекс чора-тадбирлар амалга оширилди. Амалга оширилган ислохотлар натижасида:

биринчидан, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимини тубдан ислоҳ этишга қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди:

– Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони;

– Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги ПФ-5005-сон «Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони;

– Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги ПҚ-2833-сон «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори ва бошқ.;

иккинчидан, жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизимини такомиллаштириш – қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилишнинг устувор йўналиши этиб белгиланди;

учинчидан, ҳуқуқбузарликларнинг самарали профилактикасини амалга ошириш давлат органлари, шу жумладан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, бошқа давлат ташкилотлари, шунингдек хўжалик бошқаруви органларининг устувор вазифаси этиб белгиланди;

тўртинчидан, «ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича», «вояга етмаганлар ишлари бўйича», «одам савдосига қарши курашиш бўйича», «коррупцияга қарши курашиш бўйича» республика идоралараро комиссияларининг фаолияти самарали йўлга қўйилди. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ушбу комиссиялар бўйича ягона мувофиқлаштирувчи орган этиб белгиланди;

бешинчидан, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар прокуратуралари ҳузурида прокуратура, ички ишлар ва Ўзбекистон

Республикаси Миллий хавфсизлик хизматининг тажрибали ходимларидан иборат доимий фаолият юритувчи идоралараро тезкор-тергов гуруҳлари ташкил этилди;

олтинчидан, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси тузилмасида Қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш муаммоларини таҳлил қилиш бошқармаси ташкил этилди.

Ҳуқуқбузарликларнинг содир этилишига олиб келаётган сабаб ва шарт-шароитларни барҳам топтиришга қаратилган таъсирчан чоратадбирларни ишлаб чиқиш ушбу бошқарманинг асосий вазифаларидан бири этиб белгиланди;

еттинчидан, ҳафтанинг ҳар пайшанба куни «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни» этиб белгиланди.

Амалга оширилган ислоҳотлар ўзининг самарасини бера бошлади. Буни мамлакатда жиноятчилик кўрсаткичи анча камаяётганлигида ҳам яққол кўриш мумкин. Эришилган натижалар халқаро миқёсда ҳақли эътирофга сазавор бўлмоқда. Жумладан, Gallup халқаро тадқиқот компанияси томонидан эълон қилинган дунёнинг энг хавфсиз мамлакатлари рўйхатида Ўзбекистон 95 балл билан 2-ўринда қайд этилган. Таҳлил давомида 135 та мамлакат майдони, хавфсизлик ҳолати, қонун устуворлиги ва тартиб каби бир неча тоифалар бўйича 100 баллик тизимда баҳоланган. (*Ўзбекистон дунёнинг энг хавфсиз мамлакатлари рўйхатида иккинчи ўринда жойлашди // <https://sputniknews-uz.com> (05.08.2017 й. 11:34).*)

Лондон Иқтисодиёт ва тинчлик институтининг Global Terrorism Index 2017 рейтингига кўра, Ўзбекистон 0,077 балл билан 163 мамлакат орасида 125-ўринда қайд этилган бўлиб, террор хавфи энг паст мамлакатлар қаторидан ўрин олган (балл қанча кам бўлса, террор хавфи шунчалик паст деб баҳоланади) (*Ўзбекистон террор хавфи энг паст мамлакатлар рўйхатидан жой олди // <https://sputniknews-uz.com> (16.11.2017 й. 17:03).*)

Аммо эришилган натижалардан ҳаволаниб кетиш, ислоҳотларни давом эттирмасдан тўхтатиб қўйиш мумкин эмас, уни мунтазам ривожлантириб бориш ва давом этириш бугунги кун талабидир. Шу жараёнда, ҳуқуқбузарликларга олиб келувчи омилларни аниқлаш ва баргараф этишга қаратилиши муқсадга мувофиқдир.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев: “Ҳуқуқбузарликлар ўз-ўзидан содир этилмайди. Асосий масала ҳуқуқбузарликларнинг оқибатлари билан курашиш эмас, балки барвақт

олдини олиш, содир этишга имкон берган сабаб ва шарт-шароитларни ўз вақтида бартараф этишдан иборатдир”², - деб таъкидлаб, айнан юқоридаги масалаларга алоҳида эътибор қаратилиши лозимлигини кўрсатиб ўтди.

Шунингдек, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи субъектлар фаолиятини моддий-техник томондан, хусусан, замонавий алоқа, транспорт воситалари ва бошқалар билан таъминлаш ҳам иш натижадорлигини оширишга хизмат қилади.

Мамлакатимизда соҳада амалга оширилган ислоҳотлар жараёнида юқоридаги ҳолатлар инobatга олинган ҳолда ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси самарадорлигини ошириш мақсадида 10 дан ортиқ қонунлар ва 100 дан ортиқ қонун ости ҳужжатлари қабул қилинди.

Шу боисдан, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида асосий эътибор қуйидагиларга қаратилиб, амалиётга босқичма босқич жорий этиб келинмоқда, хусусан:

1) ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш, уларнинг содир этилиш сабаблари ва имкон берувчи шарт-шароитларни ўз вақтида аниқлаш ҳамда бартараф этиш самарадорлигини ошириш;

2) ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан бирга бошқа давлат органлари, жамоат тузилмалари ва фуқароларнинг ҳамкорлигини узвий таъминлаш;

3) ҳуқуқбузарликлар профилактикасини манзилли йўналтириш;

4) ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи давлат органларининг иш шакли ва услубларини бутунлай янгича ёндошувга ўтказиш, хусусан, уларнинг фаолиятида замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан кенг кўламда қўлланилишини таъминлаш;

5) ҳуқуқбузарликлар профилактикасида ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш ҳамда ишонтириш усулларининг устуворлигини таъминлаш;

6) ички ишлар органларини аҳолига ўз вақтида ва сифатли ёрдам кўрсатадиган, ҳар бир ходим томонидан **«Халқ манфаатларига хизмат**

² Тартиб-интизом ва масъулиятни кучайтириш, жиноятчиликнинг олдини олиш муҳитини мустаҳкамлаш – ҳуқуқбузарлик профилактикаси самарадорлигининг асосий омилidir // URL: <http://xs.uz> (Халқ сўзи, 15.11.2017).

қилиш»ни ўз хизмат бурчи деб биладиган ижтимоий йўналтирилган профессионал тузилмага айлантириш;

7) вояга етмаганлар ва ёшларни Ватанга муҳаббат, миллий ва умуминсоний қадриятларни ҳурмат қилиш руҳида тарбиялаш, ўсиб келаётган авлодни терроризм, диний экстремизм, зўравонлик ва шафқатсизлик ғояларидан ҳимоя қилишга қаратилган тизимни ривожлантириш;

8) ички ишлар органлари фаолиятининг моддий-техника таъминотини янада яхшилаш, ходимларнинг самарали ишлаши учун муносиб шарт-шароитлар яратиш, уларни хизмат турар жойлари билан таъминлаш.

Хулоса қилиб қилиб айтганда, ислохотларнинг бугунги босқичида Ўзбекистонда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича **ноёб миллий тизим** яратилди. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси нафақат **жиноятчиликка қарши курашнинг бош йўналишига**, балки мамлакатдаги **барча давлат идораларининг устувор вазифасига** айланди. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг фаолиятини ташкил этиш услублари тубдан ўзгартирилди, хусусан қонун бузилиши ҳолатларини фож этиш ва чоралар кўриш эмас, балки мазкур ҳолатларнинг **барвақт олдини олиш ва профилактикасини таъминлаш** ушбу идораларнинг энг муҳим вазифаси этиб белгиланди.

